

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA‘LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

FARG‘ONA POLITEKNIKA INSTITUTI

**“FAN VA TEXNIKANING RIVOJLANISHIDA ZAMONAVIY
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINING O‘RNI”**

mavzusidagi xalqaro ilmiy-texnikaviy anjumani

MATERIALLARI TO‘PLAMI

12-13-oktabr, Farg‘ona, O‘zbekiston, 2023-yil

Ushbu to‘plamda O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2023-yil 27-apreldagi 39-son bayoniga asosan 2023-yil 12-13-oktabr kunlari Farg‘ona politexnika institutida o‘tkazilgan **“Fan va texnikaning rivojlanishida zamonaviy axborot texnologiyalarining o‘rni”** mavzusidagi xalqaro ilmiy-texnikaviy anjumanining saralangan materiallari o‘rin olgan. To‘plamda oliy ta‘lim muassasalari, ilmiy tekshirish institutlari, ishlab chiqarish korxonalari xodimlarining *“Axborot tizimlari va dasturiy ta‘minot mahsulotlari ishlab chiqarishning dolzarb muammolari”*, *“Raqamli iqtisodiyotning jamiyatni rivojlanishidagi dolzarb muammolari”*, *“Tibbiyot va filologiya sohasidagi ilmiy izlanishlar va tadqiqotlar”*, *“Fundamental fanlarni rivojlantirish istiqbollari”*, va *“Ishlab chiqarish sanoati, texnika va texnologiyalarini rivojlantirishning dolzarb muammolari”*ga oid ilmiy izlanish natijalari keltirilgan.

Anjuman tashkiliy qo‘mitasi:

Salomov O‘.R.	FarPI rektori, t.f.d., professor
Xamraqulov Z.A.	FarPI ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektori, DSc.
Kambarov J.X.,	FarPI o‘quv ishlari bo‘yicha prorektori, DSc.
S.M.Yusupov	FarPI IMT kafedrası mudiri, PhD.
Igamberdiyev X.Z.	I.Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti, Akad.
Kenjayev I.G.	O‘sh davlat universiteti, Qirg‘iziston, Prof.
Toshpolotov I.	O‘sh davlat universiteti, Qirg‘iziston, Prof.
Matkarimov A	Bremen universiteti, Germaniya, Prof.
Babadjanov F	Fraunhofer nomidagi ishlab chiqarish texnologiyalari va ilg‘or materiallar instituti, Germaniya, Prof.
Rasulov A.M.	TATU Farg‘ona filiali, O‘zbekiston, Prof.
Djalilov B.	Farg‘ona viloyati IT park raxbari, dots.
Taqrizchilar:	
L.K.Mamadaliyeva	FarPI, IMT kafedrası Prof.
M.X.Oxunov	FarPI, IMT kafedrası dots.
Texnik muxarrirlar:	M.A.Norbo‘tayeov, Yu.E.Minamatov, O.S.Olimova

Mazkur to‘plamga kiritilgan materiallarning mazmuni, undagi statistik ma‘lumotlar va me‘yoriy xujjatlar sanasining to‘g‘riligi hamda tanqidiy fikr-mulohazalarga mualliflarning o‘zlari shaxsan mas‘uldirlar.

Главный редактор

Зокиров Санжар
Икромжон угли
д.ф.ф.-м.н., PhD

Журнал зарегистрирован
28 декабря 2022 года
Агентством информации и
массовых коммуникаций
при Администрации
Президента Республики
Узбекистан

Сертификат № 055940
ISSN 2181-4171

Языки издания:

Русский, английский

Председатель эксп. совета

Ф.М.Мухтаров - д.ф.т.н,
PhD. директор ФФ ТУИТ

Ответственные редакторы разделов

Т.М.Абдуллаев

д.ф.т.н., PhD, ФФ ТУИТ

Н.И.Иброхимов

д.ф.ф.-м.н., PhD, ФФ ТУИТ

А.Р.Нурматов

PhD, д.ф.ист.н., НамГУ

Г.А.Умарова

к.п.н., доц., АндМИ

Корректоры

Порубай Оксана Витальевна
Лазарева Марина Викторовна
Обиджонов Зафаржон
Одилжон угли

Редакционная коллегия:

Сарсенбаев Бакытжан Кудайбергенович - д.т.н, проф.,
академик. Действ. член Нац. Акад. Рес. Казахстан

Рудь Василий Юрьевич - д.ф.-м.н., Физико-технический
институт им. А.Ф.Иоффе, Санкт-Петербург, Россия

Бейсенханов Нуржан Бейсенханович - д.ф.-м.н., проф. АО
"Казахстанско-Британский Технический Университет", Алматы,
Казахстан

Исмаилов Бахтияр Рашидович - д.т.н., проф. Южно-
Казахстанский университет им. М. Ауэзова, Шымкент,
Казахстан

Аржанников Андрей Васильевич - д.ф.-м.н., Новосибирский
государственный университет, Институт ядерной физики СО
РАН, Новосибирск, Россия

Касимахунова Анархан Мамасадиқовна - д.т.н., проф. ФерПИ,
Фергана, Узбекистан

Бйорно Ирина - к.н., PhD, Имеритус, Датский технический
университет, Копенгаген, Дания

Мамадалиева Лола Камилджановна - д.т.н., проф. ФерПИ,
Фергана, Узбекистан

Айменов Жамбул Талхаевич - д.т.н., проф. Южно-
Казахстанский университет им.М.Ауэзова, Шымкент, Казахстан

Исмаилов Хайрулла Бахтиярович - к.т.н. доцент, Южно-
Казахстанский университет им. М. Ауэзова, Шымкент,
Казахстан

Краснощеков Виктор Владимирович - к.т.н. Санкт-
Петербургский политехнический университет Петра Великого,
Санкт-Петербург, Российская Федерация

Шабданов Муса Добулович - к.т.н. ОшТУ, Ош, Киргизстан

Голубова Вера Михайловна - к.псх.н. Ростовский институт
(филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России), Ростов-на-Дону, Россия

Коллегия экспертного совета

Отакулов Ойбек Хамдамович - к.т.н., доцент. Ферганский
филиал ТУИТ, Фергана, Узбекистан

Юнусалиев Элмурад Махамматякубович - к.т.н., PhD, доцент.
ФерПИ, Фергана, Узбекистан

Халилов Мухаммаджон Тургунович - к.т.н., доцент. АндМИ,
Андижан, Узбекистан

Дадамирзаева Гулчехра Абдунабиевна - д.ф.ист.н., PhD,
доцент. НамГУ, Наманган, Узбекистан

Тухтабаев Аъзамжон Шарипхужаевич - д.ф.ист.н., PhD, доцент.
НамГУ, Наманган, Узбекистан

Исакова Муаззам Тулкиновна - д.п.н. доцент, ФерГУ, Фергана,
Узбекистан

Тожибоев Иброхимжон Тожалиевич - к.ф.-м.н., доцент, ФерГУ,
Фергана, Узбекистан

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник.

Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнение авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за
возможный ущерб, причиненный публикацией статьи.

Editor in chief

Zokirov Sanjar
Ikromjon ugli
PhD in Phys. and Math. Sc.

The journal has been registered on December 28, 2022 by the Agency for Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan

Certificate No. 055940

ISSN 2181-4171

Edition languages:
Russian, English

Chairman of exp. advice
F.M.Muxtarov - Ph.D. in tech. Sc., director of FB of TUIT

Responsible section editors

T.M.Abdullaev
PhD in Tech. Sc., FB of TUIT

N.I.Ibrokhimov
*PhD in Phys. and Math. Sc.,
FB of TUIT*

A.R.Nurmatov
Ph.D. in hist. sc., NamSU

G.A.Umarova
*Cand. of ped. sc,
assoc. prof., AndMI*

Proofreaders

Porubay Oksana Vitalevna
Lazareva Marina Viktorovna
Obidjonov Zafarjon Odiljon ugli

Editorial board:

Sarsenbaev Bakytzhan Kudaibergenovich – *Dr. of Tech. Sc., prof. Actual member of the National Acad. Rep. Kazakhstan*

Rud' Vasily Yurievich – *Dr. of Phys. and Math. Sc., Ioffe Physicotechnical Institute, St.-Petersburg, Russia*

Beisenkhanov Nurzhan Beisenkhanovich – *Dr. of Phys and Math. Sc. (Ds), full professor in Physics, JSC "Kazakh-British Technical University", Almaty, Kazakhstan*

Ismailov Bakhtiyar Rashidovich – *Dr. of Tech. Sc., prof., Mukhtar Auezov South Kazakhstan State University, Shymkent, Kazakhstan*

Arzhannikov Andrey Vasilevich – *Dr. of Sc. in Phys. and Math., prof., Novosibirsk State University, Budker Institute of Nuclear Physics, Russian Federation*

Kasimahunova Anarkhan Mamasadikovna - *Dr. of Tech. Sc., prof., Fergana Polytechnic Institute. Fergana, Uzbekistan*

Bjørnø Irina - *Assoc. Professor PH.D, DTU imeritus, København, Denmark*

Mamadaliyeva Lola Kamildjanovna - *Dr. of Tech. Sc., prof., Fergana Polytechnic Institute. Fergana, Uzbekistan*

Aimenov Zhambul Talkhaevich – *Dr. of Engineering (Ds), prof. Mukhtar Auezov South Kazakhstan State University, Shymkent, Kazakhstan*

Ismailov Khayrulla Bakhtiyarovich - *PhD in Tech. Sc., Mukhtar Auezov South Kazakhstan State University, Shymkent, Kazakhstan*

Krasnoshchekov Victor Vladimirovich - *PhD in Engineering, Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University, Russian Federation, St. Petersburg*

Shabdanov Musa Dobulovich – *Can. of Tech. Sc., Osh Technological University, Osh, Kyrgyzstan*

Golubova Vera Mikhailovna - *PhD in Psych., Rostov Institute (branch) VGUYu (RPA of the Ministry of Justice of Russia) Russia, Rostov-on-Don*

Expert Board

Otakulov Oybek Khamdamovich – *Cand. of tech. sc., assoc. prof., Fergana branch of TUIT, Fergana, Uzbekistan*

Yunusaliev Elmurad Makhmatyakubovich - *Ph.D in Technics, Fergana, Uzbekistan*

Khalilov Muhammadjon Turgunovich - *Cand. of tech. sc., assoc. prof., AndMI, Andijan,, Uzbekistan*

Dadamirzaeva Gulchekhra Abdunabievna - *Ph.D in Hist. Sc., NamSU, Namangan, Uzbekistan*

Tukhtabaev Azamjon Sharipkhujaevich - *Ph.D in Hist. Sc., NamSU, Namangan, Uzbekistan*

Isakova Mu'azam Tulkinovna - *Doctor of Science in Psychology, FerSU, Fergana, Uzbekistan*

Tojiboev Ibrokhimjon Tozhalievich – *Can. of ph.-m.sc., assoc. prof., Fergana SU, Fergana, Uzbekistan*

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article.

AXBOROT VA PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALAR INTEGRATSIYASI ASOSIDA FUNDAMENTAL FANLARNI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI

Jamshid Ismoiljonovich Fayzullayev

*Farg‘ona politexnika instituti pedagogika fanlari bo‘yicha
falsafa fanlari doktori (PhD), dotsenh v.b.*

Annotatsiya. Maqolada axborot va pedagogik texnologiyalar integratsiyasi asosida fundamental fanlarni rivojlantirish istiqbollarini “Oliy matematika” fanining analitik geometriya va matematik analiz bo‘limlaridagi masalalarni tez va aniq yechimlarini topish, grafiklarni chizich va ularni tasavvur qilish imkoniyatlarini ko‘rsatib berishda ta’lim sifatini ta’minlash va nazorat qilishning ahamiyatini Maple tizimi imkoniyatlaridan foydalanib ko‘rsatib berilgan.

Kalit so‘zlar: axborot texnologiyalari, geometriya, innovatsion, oliy matematika, mutaxassis, Maple, masala, texnika, mustaqil ish

PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF FUNDAMENTAL SCIENCES BASED ON THE INTEGRATION OF INFORMATION AND PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES

Faizullayev Jamshid Ismoiljonovich

*Fergana Polytechnic Institute doctor of philosophy (PhD) in
pedagogical sciences, associate professor, etc.*

Annotation. The article shows the prospects for the development of fundamental sciences based on the integration of information and pedagogical technologies using the capabilities of the Maple system for fast and accurate problem solving in the sections of analytical geometry and mathematical analysis of the discipline “higher mathematics”, shows the possibilities of plotting and visualization of graphs.

Key words: information technology, geometry, innovative, higher mathematics, specialist, Maple, problem, university, technique, independent work

Kirish. Jahon ta’limida fundamental fanlarni o‘qitishning pedagogik imkoniyatlarini kengaytirish, matematika fanini o‘qitishni amaliy-tatbiqiy o‘zaro

integratsiya mazmuni bilan boyitishga bo‘lgan ehtiyoj yanada kuchaydi. Rivojlantiruvchi ta’lim asosida fanlar integratsiyasini tashkil qilish, uning metodik-didaktik mexanizmlari, pedagogik imkoniyatlarini takomillashtirish, ta’lim oluvchilarning mantiqiy, matematik tafakkuri, matematik kompetensiyalarini har tomonlama rivojlantirishni ta’minlash, tizimli yondashuvga asoslangan ta’lim texnologiyalarini ishlab chiqish alohida ahamiyat kasb etadi[3, 354b.].

Назарий Асос. SHu jihatdan matematika fanidan o‘quv mashg‘ulotlarida innovatsion metodlarni qo‘llash, kasbiy kompetentlikni rivojlantiruvchi fanlar integratsiya asosida matematika fanini o‘qitishning pedagogik imkoniyatlarini takomillashtirish, rivojlantiruvchi ta’lim asosida talabalarning produktiv, kreativ, mustaqil fikrlash qobiliyatlari, o‘zlashtirilgan nazariy bilimlarni amaliyotga keng tatbiq qilish ko‘nikma va malakalarini takomillashtirish alohida dolzarblik kasb etmoqda[4, 456b.].

Matematik bilimlar orqali talabalarning intellektual va kasbiy qobiliyatlarini rivojlantirish talabaning mavzuni tushunishga, muayyan jamiyat sharoitida shaxsiy va professional hayotda natijalarga erishishga imkon beradigan qobiliyati bo‘lib, ular fanni o‘zlashtirishda va fanlararo o‘zaro munosabatlarda o‘qituvchining samarali hamkorligini ta’minlaydi.

Texnik taraqqiyot rivojlanishining yuqori sur‘atlari bugungi muhandislardan ko‘pincha ilmiy tadqiqot jarayoni bilan bog‘liq, optimal qaror qabul qilishni talab etadi. Shuning uchun oliy ta’lim muassasalarida ularni tayyorlash, ayniqsa texnika va texnologiyalardagi o‘zgarishlarga moslasha oladigan, keng dunyoqarashga ega mutaxassislarni tayyorlashga imkon beruvchi fundamental fanlar doirasida ahamiyatli takomillashtirishni talab etadi [8]. Har yili turli sohalardagi korxonalar uchun yuqori malakali mutaxassislar, yuqori samarali texnologiya va uslublar orqali kadrlarni o‘qitish va tayyorlash masalasi dolzarb bo‘lib qolmoqda [1].

Натижалар. Ayni damda fundamental fanlarni o‘qitishdagi o‘quv jarayoniga yondashuvni jiddiy qayta ko‘rib chiqishni, o‘qitiladigan fanlar tarkibi va mazmunini tubdan o‘zgartirishni taqozo etmoqda. Texnika yo‘nalishlari bakalavriatlarining o‘quv rejalarida matematik sikl fanlari bo‘yicha ma’ruza va amaliy mashg‘ulotlar soni fan yo‘nalishining mazmuni va qamrov chuqurligini saqlab qolish zaruriyatini hisobga olgan holda sezilarli darajada qisqartirildi. Bunday vaziyatda fanning mazmunini tanlash va shunday qilib qurish muhimki, materialni o‘zlashtirish sifati ta’lim standartining zamonaviy talablariga javob beradi [5, 45b.].

“Oliy matematika” kursining “Analitik geometriya” bo‘limida birinchi kursda, texnika oliy ta’lim muassasalarida o‘qishning boshlanishida, fundamental bilimlar poydevori qo‘yilganda, talabaning o‘qishga va bo‘lajak kasb-hunarga bo‘lgan munosabati alohida ahamiyat kasb etadi, faoliyati shakllanadi.

Muhokama. Shuning uchun masala texnik yo‘nalish bakalavriatlariga “Oliy matematika” kursining “Analitik geometriya” bo‘limini o‘qitish misolida ko‘rib chiqiladi. Umuman “Oliy matematika” fanidan dars soatlarining keskin qisqarishi sharoitida analitik geometriya bo‘yicha o‘quv mashg‘ulotlarini tashkil qilishni o‘zgartirishning aniq yo‘llari taklif etilmoqda.

Bu kabi muammolarni hal qilish uchun Maple zamonaviy matematik paketlaridan foydalanish taklif etiladi [6, 268b.]. Ushbu muammolarni bartaraf etishda axborot texnologiyalaridan tizimli foydalanish bilan Maple tizimining imkoniyatlari katta.

Malpe tizimi analitik geometriya va oliy matematikaning matematik tahlili bo‘limlarida tez, aniq va muammolarni hal qilish uchun ishlatilishi mumkin, shuningdek, 2D va 3D formatlarida animatsion grafikalar va raqamlarning muhandislik muammolarini hal qilish imkonini beradi [7, 55-56b.]. Maple dasturi yordamida misol keltiramiz, Oxyz va OVNW tizimlarining koordinata tekisliklarida konus va silindrning kesishish chizig‘ining proyeksiyalarini tasviriy geometriyadagi kabi beramiz (1-rasm):

Maple dasturi:

```
> restart;with(plots):with(plots,intersectplot):  
> R:=4: z0:=5: # R:=4: z0:=6:  
> q1:=implicitplot3d({z^2=x^2+y^2, (z-z0)^2+x^2=R^2},  
x=-4..4, y=-10..10, z=0..20, grid=[13,13,13]):  
> q2:=intersectplot(z^2=x^2+y^2, (z-z0)^2+x^2=R^2,  
x=-4..4, y=-10..10, z=0..20, axes=box, thickness=3,  
orientation=[70,40]):  
> q3:=intersectplot(x^2+y^2=(z0+sqrt(R^2-x^2))^2,  
z=0, x=-4..4, y=-  
10..10, z=0..20, axes=box, thickness=3,  
orientation=[70,40]):  
> q31:=intersectplot(x^2+y^2=(z0-sqrt(R^2-x^2))^2,
```

```
z=0, x=-4..4, y=-  
10..10, z=0..20, axes=box, thickness=3,  
orientation=[70, 40]) :  
> q4:=intersectplot(z^2-y^2=R^2-(z-z0)^2, x=10,  
x=-10..10, y=-10..10, z=0..20, axes=box, thickness=3,  
orientation=[70, 40]) :  
> plots[display]([q1, q2, q3, q31, q4], orientation=  
[56, 81], view=[-10..10, -10..10, -1..10]) ;
```


1-rasm. Конуса va цилиндрning kesishish chizig'ining proyeksiyalari.

Hulosalar. Hulosa sifatida shuni aytish mumkinki, bugungi kunda axborot va informatsion texnologiyalari fanning har bir jabhalariga kirib kelgan. Ular inson faoliyatini yengillashtirish uchun xizmat qiladi. Hozirgi texnika-texnologiyalar rivojlanayotgan davrda talabalarga har bir fanni o'qitishda ularning kasbiy va intellektual qobiliyatlarini rivojlantirishga qaratilgan hamda kelajakda olgan bilim, ko'nikmalarini o'z mutahassisliklarini rivojlantirish yo'lida amaliyotda qo'llay oladigan mutahassis sifatida o'qitishda axborot va pedagogik texnologiyalar integratsiyasi asosida fundamental fanlar o'qitilishini rivojlantirish talabalar va o'qituvchilar uchun foydalidir.

Adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi PF-4947-sonli —O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risidagi Farmoni // O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami, 2017 yil. 6-son. 70-modda.

2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 18 apreldagi “Oliy ta’lim tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-2909-son Qarori O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami, 2017 y., 18-son, 313-modda
3. J.I. Fayzullayev, [Mathematical competence development method for students through solving the vibration problem with a maple system](#), Scientific and Technical Journal of Namangan Institute of Engineering and Technology, 2..8.353-358
4. J.I. Fayzullayev, [Fundamental fanlar yordamida texnika oliy ta’lim muassasalari talabalarining kasbiy kompetentligini rivojlantirish](#), *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 10. 454-461
5. J.I. Fayzullayev, [A systematic approach to the development of mathematical competence among students of technical universities](#), *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol 8* (3.42-47)
6. А.В. Матросов (2001). Решение задач высшей математики и механики. СПб.: БХВ-Петербург, 533 ст
7. Mirzakarimov E.M. (2014,2015). Maple dasturi yordamida Oliy matematika masalalarini yechish. 1,2,3q, T.: Adabiyot uchqunlari.
8. Fayzullayev, J. I. (2021). Fundamental fanlar yordamida texnika oliy ta’lim muassasalari talabalarining kasbiy kompetentligini rivojlantirish. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 1(10), 454-461.
9. Mirzakarimov E. M., Faizullaev J. I. Method of teaching the integration of information and educational technologies in a heterogeneous parabolic equation //scientific bulletin of namangan state university.2019.T.1.№5.–C.13-17.

ОГЛАВЛЕНИЕ / TABLE OF CONTENTS

BAHOLARNI HISOBLASHGA ASOSLANGAN EVRISTIK TANIB OLISH ALGORITMLARI	
B. M.Tojiboev, A.A.Ravshanov	3
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СУЩЕСТВОВАНИЯ ЗАЩИТНЫХ МЕХАНИЗМОВ В ИНДИВИДУАЛЬНО-ТИПОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ МОЛОДЕЖИ	
Б.Н.Шамсиддинов	10
IMPROVEMENT OF TEACHING MATERIALS IN THE TEACHING OF FUNDAMENTAL SCIENCES OF METROLOGY AND STANDARDIZATION ON THE BASIS OF IMITATION-VARIATION	
D.B.Xamidov, J.G'.Obidov.	17
ИННОВАЦИОННАЯ МАШИНА ДЛЯ ОБРАБОТКИ ВОЛОКНИСТОГО ПОЛУФАБРИКАТА	
Г.А. Бахадиров, Г.Н. Цой, А.М.Набиев.....	22
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЦИФРОВОЙ КОММЕРЦИИ МЕЖДУ КЫРГЫЗСТАНОМ И Узбекистаном	
Абдипатта уулу Жумабек.....	29
ЎНГ ТОМОНИ НОМАЪЛУМ БЎЛГАН БИРИНЧИ ТАРТИБЛИ ЧИЗИҚЛИ ОДДИЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛ ТЕНГЛАМА УЧУН НОЛОКАЛ МАСАЛАЛАР	
Г.И.Тиллабаева	32
АХВОРОТ ВА PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALAR INTEGRATSIYASI ASOSIDA FUNDAMENTAL FANLARNI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI	
J.I.Fayzullayev.....	39
ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ В ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ: РОЛЬ ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ, ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА И АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ.	
К.Хаитбоев.	44
УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ПОВЕРХНОСТНОЕ ПЛАСТИЧЕСКОЕ ДЕФОРМИРОВАНИЕ	
М.М.Акрамов, А.Р.Мирзаакбаров.....	50
ИЗМЕРЕНИЕ ПОТЕРЬ С ПОМОЩЬЮ ОПТИЧЕСКИХ ТЕСТЕРОВ	
Ш.А.Туляганова.....	55

**РЕАКТИВ ҚУВВАТНИ БИРЛАМЧИ ТОК КАТТАЛИКЛАРИНИ ИККИЛАМЧИ СИГНАЛГА
ЎЗГАРТИРИШ ДАТЧИКЛАРИНИНГ ТАҲЛИЛИ**

Т.У.Курбаниязов, Р.К.Нажматдинов, Э.М.Кушманов.....62

TALABALARNING RAQAMLI SAVODXONLIK KOMPETENSIYALARI

U.Orunbayeva, S.Xolmamatov.....71

**OLIY TA'LIM MUASSASALARI PROFESSOR-O'QITUVCHILARINING RAQAMLI
KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISH OMILLARI**

N.N.Xamdamov, Z.A.Alijonov.....77

Scientific-technical journal “Engineering problems and Innovations”
Научно-технический журнал “Проблемы инженерии и Инновации”

Адрес редакции:

150100, Ферганская область, г. Фергана, улица Солим, дом 23/4, кв. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Наш сайт:

<https://fer-teach.uz/>

Учредителем научно-технического журнала
«**Engineering problems and innovations**» является ООО “Fer-Teach”.
Журнал издается с 2023 года, зарегистрирован 28 декабря 2022 года
Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации
Президента Республики Узбекистан (Сертификат № 055940).

ISSN 2181-4171.

«Инженерные проблемы и инновации» является специализированным журналом в области техники и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физике, математике, информационных технологиях. В журнале также публикуются научные статьи по лингвистике, методике преподавания и истории развития технических наук.

Языки издания: Русский, английский